

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

O USO DA ATERMOGRAFIA NA VERIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM VIADUTOS EM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS “OAEs”

Marcelo Soares SOUSA¹, Márcio Augusto Roma BUZAR²

¹ Universidade de Brasília, Brasília, Brasília, Brasil, mnsoaressousa@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, buzard@unb.br

Resumo: A degradação de viadutos, causada por agentes agressivos e condições ambientais adversas, compromete sua durabilidade e segurança. Nesse contexto, o uso de técnicas não destrutivas, como a termografia infravermelha, destaca-se como uma ferramenta eficaz para a detecção precoce de manifestações patológicas. Este artigo apresenta um estudo de caso baseado em imagens termográficas capturadas de viadutos localizados nas regiões da Asa Sul e Asa Norte de Brasília, analisando o comportamento térmico das anomalias observadas. A técnica possibilita análises qualitativas e quantitativas por meio de gradientes térmicos superficiais, contribuindo para a manutenção preventiva das estruturas.

Palavras-chave: Termografia infravermelha, viadutos, patologias, inspeção.

1. Introdução

A durabilidade dos viadutos está diretamente relacionada à sua exposição contínua a intempéries e agentes agressivos, os quais favorecem a degradação estrutural e funcional. A heterogeneidade das obras viárias brasileiras, construídas sob diferentes normas e critérios ao longo das décadas, acentua os desafios na manutenção dessas estruturas. Nesse contexto, torna-se essencial a adoção de inspeções técnicas periódicas e métodos não destrutivos para antecipar falhas. A termografia infravermelha destaca-se por sua capacidade de captar variações térmicas superficiais, possibilitando a detecção precoce de anomalias como umidade, fissuras, discontinuidades internas e armaduras expostas, sem necessidade de contato direto com a estrutura. Apesar de amplamente difundida em países europeus, sua aplicação no Brasil ainda é incipiente, limitada por fatores como custo e barreiras operacionais. Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade da termografia infravermelha na identificação de manifestações patológicas em um viaduto localizado em Brasília, DF. A técnica se baseia no princípio de que alterações internas nos materiais provocam fluxos de calor irregulares, que se refletem em diferenças de temperatura na superfície. Por meio de imagens termográficas captadas com câmeras adequadas, é possível identificar gradientes térmicos que indicam a presença de defeitos ou deteriorações em estágio inicial. Os resultados pretendem contribuir com a consolidação da termografia como ferramenta complementar em programas de inspeção e manutenção preventiva de Obras de Artes Especiais (OAEs) no cenário urbano brasileiro.

2. Termografia Infravermelha

A etimologia da palavra “termografia” origina do grego therme, que significa “calor”, e grafia, “escrita”. Trata-se de uma ferramenta de manutenção preditiva que busca mapear um corpo ou uma região com o objetivo de distinguir áreas de diferentes temperaturas.

Quanto maior a temperatura do objeto, maior a radiação infravermelha emitida por ele. Esta radiação possui um comprimento de onda impossível de ser vista a olho nu, mas que pode ser sentida na forma de calor.

Figure 1 - Espectro eletromagnético

Fonte: Dreaminc (com adaptações).

A termografia infravermelha baseia-se nos princípios da radiação térmica, conforme a Lei de Stefan-Boltzmann, que afirma que todo corpo com temperatura acima do zero absoluto emite radiação eletromagnética proporcional à sua temperatura. Essa radiação, invisível ao olho humano, está localizada na faixa do infravermelho do espectro eletromagnético. Os equipamentos termográficos operam, geralmente, na faixa de ondas longa (8–12 μm), adequada à inspeção de estruturas como viadutos. A detecção térmica permite identificar variações de temperatura na superfície dos elementos estruturais, indicando a presença de anomalias internas, como umidade, fissuras ou descontinuidades. Assim, a termografia torna-se uma ferramenta eficaz e não invasiva para diagnósticos preliminares de manifestações patológicas em Obras de Artes Especiais “OAEs”.

Figure 2 - Espectro visível da luz

Fonte: <http://www.infratherm.net.br/termografia>. Acesso em Dez.2023.

A câmera termográfica é um equipamento que capta a radiação infravermelha emitida por corpos cuja temperatura esteja acima do zero absoluto ($-273,15^\circ\text{C}$), convertendo essa radiação em imagens térmicas, onde cores distintas representam diferentes faixas de temperatura. Esse princípio físico, regido pela **Lei de Planck**, permite que qualquer variação térmica superficial seja visualizada, facilitando a detecção de irregularidades.

Quando aplicada na engenharia civil, especialmente na inspeção de viadutos e pontes, a termografia se destaca por sua capacidade de **identificar padrões térmicos anômalos** associados a:

- Descontinuidades internas;
- Delaminações;
- Microfissuras;

- Zonas de umidade;
- Processos de corrosão em armaduras;
- Degradação de materiais.

Por meio da análise dos termogramas, é possível inferir a presença dessas anomalias, visto que defeitos internos alteram o fluxo de calor na superfície da estrutura.

Contudo, a correta interpretação dos termogramas exige conhecimentos específicos, pois os padrões térmicos podem ser influenciados por diversos fatores, tais como:

- **Propriedades térmicas dos materiais** (condutividade, emissividade e capacidade térmica);
- **Condições ambientais** (vento, radiação solar, umidade relativa);
- **Horário de aquisição das imagens**, sendo recomendado realizar coletas nas primeiras horas da manhã ou final da tarde para maximizar os contrastes térmicos;
- **Geometria da estrutura**, que pode gerar sombreamentos ou concentrações térmicas naturais.

Além disso, é importante destacar que a **termografia infravermelha se divide em dois modos de aplicação**:

- **Termografia passiva**: quando a diferença de temperatura ocorre naturalmente, geralmente devido à variação da radiação solar. É amplamente utilizada na inspeção de viadutos em condições de campo.
- **Termografia ativa**: quando uma fonte de calor externa é aplicada para induzir fluxos térmicos, permitindo a detecção de defeitos mais profundos ou em condições de baixa diferença térmica natural.

A análise pode ser realizada de forma:

- **Qualitativa**, por meio da observação dos contrastes de cores nos termogramas, buscando padrões anômalos;
- **Quantitativa**, quando são extraídos dados numéricos das temperaturas, possibilitando uma avaliação mais precisa da gravidade e extensão dos defeitos.

Em síntese, a termografia infravermelha representa uma ferramenta poderosa no monitoramento de viadutos, desde que associada a uma interpretação criteriosa dos dados e a um planejamento adequado da campanha de inspeção. É recomendável que a análise termográfica seja integrada a outras técnicas de ensaio não destrutivo para aumentar a confiabilidade dos diagnósticos e apoiar a tomada de decisão em manutenções preventivas e corretivas.

A Figura 3 ilustra de forma simplificada a abordagem das inspeções termográficas de acordo com essa classificação.

Figure 3 – Classificação da Termografia Infravermelha

Fonte: Bagavathiappan *et al.* (2013) (com adaptações).

A termografia qualitativa é baseada em uma análise relativamente simples de identificação de pontos quentes e pontos frios da imagem térmica, através da diferença de cores, ou seja, é uma análise visual do termograma.

“A análise qualitativa é feita por comparação com uma situação padrão, levando em consideração apenas a diferença local da temperatura superficial, através da variação de cores no termograma, indicando assim, a existência ou não de uma anomalia” (ALAM et al., 2016, p. 10).

Na termografia qualitativa, os inspetores e analistas utilizam suas habilidades de observação e experiência para reconhecer padrões térmicos irregulares ou incomuns, que podem sugerir áreas de interesse para investigação mais detalhada. Essa abordagem é particularmente útil na detecção preliminar de falhas ou problemas, permitindo que sejam tomadas medidas corretivas ou preventivas antes que os danos se agravem ou se propaguem.

“A termografia quantitativa é usada para classificar a severidade de uma anomalia, sendo necessário ter a maior precisão possível nas temperaturas obtidas no termograma e realizar os ajustes e medições dos parâmetros termográficos de medição (emissividade, distância, temperatura refletida, dentre outros)” Bauer (2014 apud PAVON, 2017, p.20).

3. Manifestações Patológicas em Viadutos

A descaracterização de um elemento ou sistema integrante da OAE em relação à sua concepção original denomina-se anomalia. Patologia é o estudo técnico e especializado do fator (ou conjunto de fatores) que gera determinada anomalia, bem como das alterações por esta trazida ao elemento em análise e à OAE.

Os viadutos estão sujeitos às manifestações patológicas inerentes às construções em concreto. A compreensão das principais ocorrências patológicas e suas origens, bem como as possíveis causas desses defeitos na estrutura agrega informações e conhecimentos em relação aos procedimentos que devem ser levados em consideração quando da concepção de um projeto de um viaduto.

De acordo com a NBR 9452:2016, as anomalias comumente encontradas são as seguintes:

I) Na estrutura da OAE:

Defeitos construtivos (falhas de montagem, desaprumo ou desalinhamento de elemento, armadura aparentes, juntas frias, falhas nas condições superficiais do concreto, falhas de concretagem e outros).

II) Nos aparelhos de apoio e entorno:

- Ausência de aparelho de apoio;
- Bloqueio;
- Fissuras;
- Trincas;
- Deslocamentos;
- Distorção excessiva.

III) Nas pistas e seu entorno:

- Fuga de material, existência de erosão de instabilidade no talude;
- Desgaste superficial, espessura excessiva, ondulações e cavidades no pavimento;
- Deficiência e/ou ausência de sinalização horizontal, vertical e aérea.

IV) Nas juntas de dilatação:

- Ausência do perfil de vedação;

- Falta de estanqueidade;
- Deterioração dos lábios poliméricos;
- Deterioração dos berços, abertura excessiva.

As inspeções em viadutos são essenciais para garantir a vida útil da estrutura e assegurar segurança aos usuários. Tais inspeções perpassam pela definição de um plano de investigação e análise de resultados a fim de gerar informações sobre o estado de conservação.

O levantamento do estado de conservação de um viaduto requer que procedimentos padronizados eficazes e confiáveis sejam adotados. Os objetivos da investigação, resultados esperados, recursos, limitações e o tempo disponível devem ser previamente definidos. A partir de tal definição é possível traçar um cronograma de trabalho com o planejamento das atividades e a demanda de recursos.

Os dados levantados na inspeção seguem para análise, a partir da qual é possível definir um diagnóstico para, então, concluir a investigação com o exame dos resultados, por meio de um critério de julgamento - etapa denominada de avaliação. Por fim, com base nos dados disponíveis, estima-se a evolução futura dos problemas para os cenários de não-intervenção e após intervenção corretiva ou preventiva - etapa denominada de prognóstico (CEB, 1989).

Segundo BRINCKERHOFF (1993 apud MITRE 2005), a inspeção não é, portanto, um objetivo em si, mas o modo pelo qual se obtêm dados desejados sobre uma estrutura. Como tal, tem um ponto de partida (demanda de informações), um meio (procedimento das informações requeridas).

A NBR 9452:216 considera os seguintes tipos de inspeções em viaduto¹:

- **Inspeção cadastral:** É a primeira inspeção realizada na obra e deve ser efetuada imediatamente após sua conclusão, instalação ou assim que se integra a um sistema de monitoramento e acompanhamento viário. Deve também ser realizada quando houver alterações na configuração da obra, como alargamento, acréscimo de comprimento, reforço, mudança no sistema estrutural.
- **Inspeção rotineira:** Inspeção de acompanhamento periódico, visual, com ou sem a utilização de equipamentos e/ou recursos especiais para análise ou acesso, realizado em prazo não superior a um ano. Inspeção rotineira deve ser verificada a evolução de anomalias já observadas em inspeções anteriores, bem como novas ocorrências, reparos e/ou recuperações efetuadas no período.
- **Inspeção especial:** A inspeção especial deve ter uma periodicidade de cinco anos, podendo ser postergada para até oito anos, desde que se enquadre concomitantemente aos seguintes casos:
 - a) Obras com classificação de intervenção de longo (notas de classificação 4 e 5); A frequência recomendada para as inspeções é apresentada na **Tabela 1**:

Tabela 1 - Frequência dos tipos de Inspeções em OAEs

Tipo de Inspeção	Frequência
Inspeção Cadastral	imediatamente após a conclusão da obra, ou quando se inclui a obra no SGO, ou quando a obra é submetida a importantes alterações estruturais.
Inspeção Rotineira	a cada dois anos
Inspeção Especial	a cada cinco anos.
Inspeção Extraordinária	quando ocorrer um grave acidente na obra.
Inspeção Intermediária	Para certas obras, quando recomendado por inspeções anteriores.

Fonte: NORMA DNIT 010/2004-PRO (com adaptações).

Designam-se por parâmetros de durabilidade aquelas características das OAE diretamente associadas à sua vida útil, ou seja, com o tempo estimado em que a estrutura deve cumprir suas funções em serviço. A classificação da OAE consiste da atribuição de avaliação de sua condição, que pode ser excelente, boa, regular, ruim ou crítica, associando notas aos parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. Essas notas de avaliação devem variar de 1 a 5, refletindo a maior ou menor gravidade dos problemas detectados.

A classificação deve seguir o estabelecido na **Tabela 2**, que correlaciona essas notas com a condição da OAE e caracteriza os problemas detectados, segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade.

Tabela 2 - Classificação da condição de OAE segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade

Nota de Classificação	Condição	Caracterização estrutural	Caracterização funcional	Caracterização de durabilidade
5	Excelente	A estrutura apresenta-se em condições satisfatórias, apresentando defeitos irrelevantes e isolados.	A obra de arte apresenta segurança e conforto aos usuários.	A obra de arte está em perfeitas condições, devendo ser prevista manutenção de rotina.
4	Boa	A estrutura apresenta danos pequenos e em áreas isoladas, sem comprometer a segurança estrutural.	A obra de arte apresenta pequenos danos que não chegam a causar perda redução significativas de desempenho, desconforto ou insegurança ao usuário.	A obra de arte apresenta pequenas e poucas anomalias que comprometam sua vida útil. Estrutura em região de baixa agressividade ambiental.
3	Regular	Há danos que podem vir a gerar alguma deficiência estrutural, mas não há sinais de comprometimento da estabilidade da obra. Recomenda-se acompanhamento dos problemas. Intervenções podem ser necessárias a médio prazo.	A obra de arte apresenta desconforto ao usuário, com defeitos que requerem ações de médio prazo.	A obra de arte apresenta pequenas e poucas anomalias, que comprometam sua vida útil, em regiões de moderada a alta agressividade ambiental ou apresenta moderadas a muitas anomalias, mas a estrutura está em região de baixa agressividade ambiental.
2	Ruim	Há danos que comprometem a segurança da estrutura, porém SEM risco iminente. Sua evolução pode levar ao colapso estrutural. A obra de arte necessita de intervenções significativa a curto prazo.	A obra de arte com funcionalidade visivelmente comprometida, com riscos de segurança ao usuário, requerendo intervenções de curto prazo.	A obra de arte apresenta anomalias moderadas a abundantes, que comprometam sua vida útil, em regiões de alta agressividade ambiental

1	Crítica	Há danos que geram grave insuficiência estrutural. Há elementos estruturais em estado crítico, com risco tangível de colapso estrutural. A obra de arte necessita de intervenção imediata, podendo ser necessária restrição de carga, interdição parcial ou total ao tráfego e escoramento provisório, associada a monitoramento por instrumentalização, ou não.	A obra de arte não apresenta condições funcionais de utilização.	A obra de arte encontra-se em elevado grau de deterioração, apontando problema já de risco estrutural e/ou funcional.
---	---------	--	--	---

Fonte: ABNT 9452:2016.

Segundo HORTA (2000), Sistema de Gerenciamento de Obras de Artes Especiais (SGO) é um programa que viabiliza o planejamento e controle das inspeções e medidas de manutenção realizadas em um conjunto de OAEs sob gestão de um órgão público ou privado.

Para ELBEHAIRY, HEGAZY e SOUDKI (2006 apud MOSCOSO, 2017) e ELBEHAIRY (2007 apud MOSCOSO, 2017), um SGO pode ser definido como uma ferramenta que auxilia os gestores e as entidades responsáveis na otimização de políticas de decisão de uma rede viária, relativa ao planejamento de ações de manutenção, reabilitação ou substituição, tendo em consideração objetivos a longo prazo e os recursos disponíveis.

Usualmente o SGO é constituído por um programa de computador dotado de um banco de dados que armazena as informações de cadastro e do estado de conservação de cada OAE, a partir dos dados levantados por inspeções de campo. A cada nova inspeção, o banco é atualizado com parâmetros mais precisos sobre o estado presente da estrutura e com dados sobre eventuais alterações ou intervenções realizadas no período. De posse dessas informações, o programa gerencia e aloca de forma racional e otimizada os recursos disponíveis para a manutenção das OAEs.

Inpeção visual do viaduto

Figure 4 – Vista frontal do Viaduto da 201/202 Sul

Fonte: Acervo pessoal.

As imagens termográficas utilizadas neste estudo foram obtidas por meio de termografia infravermelha passiva, sem a aplicação de fontes artificiais de aquecimento. As coletas ocorreram entre 6h e 8h20 da manhã, em diferentes datas entre maio de 2019 e janeiro de 2024, aproveitando as variações térmicas naturais da superfície dos elementos estruturais. O equipamento utilizado foi a câmera termográfica FLIR

E8, capaz de operar na faixa espectral de 7 a 14 μm . As condições de contorno foram mantidas inalteradas, garantindo que os registros refletissem apenas a influência ambiental direta sobre os viadutos inspecionados.

Figure 5 - Câmera de termografia infravermelha FLIR E8

Figure 6 - Análise das imagens termográficas no Software FLIR Tools

Fonte: Print Screen da tela do software FLIR Tools.

A análise dos termogramas obtidos foi realizada com o objetivo de verificar se as anomalias térmicas podem ser vinculadas às manifestações patológicas existentes na estrutura do viaduto. O Grau de Deterioração Estrutural (GDE) obtido no estudo realizado por LAURIA (2018), bem como os danos encontrados nos elementos do viaduto foram considerados na avaliação dos problemas detectados com o uso da termografia infravermelha.

Os viadutos são formados por laje apoiada diretamente nas cortinas de concreto armado, que por sua vez descarregam em fundações de características desconhecidas, conforme Figura 07 abaixo.

Figure 7 - Vista frontal do Viaduto da 215/216 Sul

Fonte: Acervo pessoal.

Anexo A – Imagens do Viaduto da 201/202 sul, na cidade de Brasília – DF. Especificações antes da Recuperação. (E.A.R).

Figure 1 – Viaduto 201/202 Sul

Fonte: acervo Novacap.

Figure 2.a – E.A.R Revestimento cerâmico no viaduto

Fonte: acervo Novacap.

Figure 3.a – E.A.R – Revestimento deslocando

Fonte: acervo Novacap.

Figure 4.a – E.A.R Cortina de Concreto do viaduto

Fonte: acervo Novacap.

Figure 5.a – E.A.R – Guarda Roda Danificado

Fonte: acervo Novacap.

Anexo A – Imagens do Viaduto da 201/202 Sul, na cidade de Brasília – DF. Especificações após a reforma.
(E.AP.R)

Figure 6.b – E.AP.R

Fonte: acervo pessoal.

Figure 7.b – E.AP.R – Tabuleiro após reforma

Fonte: acervo pessoal.

Figure 8.b – E.AP.R – Revestimento

Fonte: acervo pessoal.

Figure 9.b – E.AP.R – Cortina de concreto
Do viaduto após reforma

Figure 10.b – Guarda roda após reforma

Fonte: acervo pessoal.

Figure 11.b – E.AP.R – Tabuleiro após reforma

Fonte: acervo pessoal.

Fonte: acervo pessoal.

Figure 12.b – E.AP.R – Guarda roda após reforma

Fonte: acervo pessoal.

ANEXO A – Imagens do viaduto da 201/202 Sul, na cidade de Brasília-DF. Especificações utilizando câmera termográfica para identificação de patologia. Época sem chuva em Brasília, período seco. (TM.P.S).

Figure 13.c – TM.P.S – Termográfica tabuleiro

Fonte: acervo pessoal.

Figure 14.c – TM.P.S – Termográfica laje

Fonte: acervo pessoal.

Figure 15.c – TM.P.S – Termográfica cortina

Fonte: acervo pessoal.

Figure 16.c – TM.P.S – Termográfica guarda roda

Fonte: acervo pessoal.

Figure 17.c – TM.P.S – Termográfica tabuleiro

Fonte: acervo pessoal.

Figure 18.c – TM.P.S – Termográfica Guarda roda

Fonte: acervo pessoal.

ANEXO A – Imagens do Viaduto da 201/202 Sul, na cidade de Brasília-DF. Especificações utilizando câmera termográfica para identificação de patologia. Época com período de chuva em Brasília, período úmido. (TM.P.U).

Figure 19.d – TM.P.U – Termográfica laje

Fonte: acervo pessoal.

Figure 20.d – TM.P.U Termográfica Guarda roda

Fonte: acervo pessoal.

Figure 21.d – TM.P.U – Termográfica Tabuleiro

Fonte: acervo pessoal.

Figure 22.d – TM.P.U – Termográfica Guarda roda

Fonte: acervo pessoal.

4. RESULTADOS

O uso da câmera termográfica nas inspeções dos viadutos avaliados no presente trabalho possibilitou a detecção de diferentes danos na estrutura, apresentando-se como uma ferramenta útil. A técnica da termografia infravermelha passiva se mostrou eficiente na identificação da umidade nos elementos do viaduto. No entanto, a técnica não ofereceu precisão quanto à determinação de corrosão, sendo necessário recorrer a outros tipos de ensaios para a conclusão da existência de tal manifestação patológica.

A variação de temperatura registrada pela câmera termográfica foi utilizada como uma importante variável no processo de classificação das manifestações patológicas citadas neste estudo. Contudo, ressalta-se que a análise dos termogramas pode apresentar um certo grau de complexidade e induzir a conclusões equivocadas acerca das anomalias detectadas. Ainda que a termografia infravermelha apresente limitações quanto à análise de manifestações patológicas mais profundas na estrutura, o uso dessa técnica não destrutiva fornece resultados imediatos, o que implica na redução de riscos, no aumento da eficiência dos programas de manutenção preditiva e em minimizar a necessidade de realizar a manutenção corretiva.

A adoção de ensaios não destrutivos como a termografia infravermelha tem sido cada vez mais difundida na construção civil para análise de manifestações patológicas em diferentes tipos de estruturas de concreto. Em se tratando de Obras de Arte Especiais, a termografia permite avaliar regiões com alturas consideráveis por meio da câmera termográfica, cujo alcance depende do modelo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9452: Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Executiva. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual de recuperação de pontes e viadutos rodoviários. - Rio de Janeiro, 159 p.

CALDEIRA, Mariana Martino. Aplicação da Termografia Infravermelha para Identificação de Danos na Aderência entre Concreto e Polímero Reforçado com Fibras. Florianópolis, SC, 2016. 230 p. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil.

CORTIZO, E. C. Avaliação da técnica de termografia infravermelha para identificação de estruturas ocultas e diagnóstico de anomalias em edificações: ênfase em edificações do patrimônio histórico. 178 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2007.

MARCELO, S.S. e OZANIA, V.DE. F. O uso da termografia infravermelha em viadutos para análise de manifestações patológicas. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito para obtenção do Bacharelado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário IESB.